

HOCHSCHULE RUHR WEST
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

20 Wochen CEO

Ein Praxissemesterbericht
im Studiengang E-Commerce
an der Hochschule Ruhr West

Steven Patryk Marszolek
10017767

Betreuender Professor: Prof. Dr. Müller-Roterberg

Oberhausen, 02.03.2026

Kurzfassung

Gegenstand des hier gegebenen Praxissemesterberichtes ist die ausgeübte Tätigkeit des Autors im Einzelunternehmen FellowGames. Der Autor berichtet über seine Erfahrungen als Geschäftsführer einer neugegründeten Videospielefirma. Explizit geht es dabei um 3 Meilensteine, welche innerhalb des Berichtes definiert und daraufhin auf Erfolg überprüft werden. Die Meilensteine decken dabei verschiedene Themenbereiche ab und sollen für die wirtschaftliche Nachhaltigkeit des Unternehmens, unterstützend wirken. Schlussendlich wird ein Zusammenhang zwischen dem E-Commerce Studium an der Hochschule Ruhr West und dem in diesem Rahmen stattfindenden Praxissemester hergestellt, wobei der Autor aus einer Ich-Perspektive seine Meinung schildert.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Einleitung.....	4
2 Einordnung des Praxissemesters	5
2.1 Das Unternehmen	5
2.1.1 Die Idee von FellowGames	5
2.1.2 Geschichte des Unternehmens	5
2.2 Die Motivation des Gründers	6
3 Ablauf des Praxissemesters.....	7
3.1 Die Meilensteine.....	7
3.2 Einordnung und Bedeutung der Meilensteine	7
3.2.1 Der erste Meilenstein.....	7
3.2.2 Der zweite Meilenstein	8
3.2.3 Der dritte Meilenstein.....	8
3.3 Die Ergebnisse	9
3.3.1 Finales Ergebnis von Meilenstein 1	9
3.3.2 Finales Ergebnis von Meilenstein 2	10
3.3.3 Finales Ergebnis von Meilenstein 3	13
4 Bedeutung der Ergebnisse im Zusammenhang des Studiums.....	16
4.1 Anwendungsbeispiele aus dem Studium	16
4.2 Gründungsrelevante Leerstellen des Studiums	17
5 Zusammenfassung und Ausblick.....	18
Erklärung	19

1 Einleitung

Das Praxissemester ist ein verpflichtender Bestandteil des E-Commerce Studiums an der Hochschule Ruhr West. Dabei können Studierende auswählen, ob sie dieses Praxissemester in einem etablierten Unternehmen verbringen, oder ihre Selbständigkeit zum Bestandteil jenes Semesters machen. Dieser Umstand gewährt diesem Bericht einen außergewöhnlichen Blickwinkel. Statt über feste Systeme zu berichten, schildert der Autor, sowohl seine Erfolge als auch Misserfolge oder Zweifel, in einem sich ständig verändernden Umfeld. Dabei kann jeder Moment entscheidend sein, da jeder Tag, sowohl neue Möglichkeiten als auch neue Risiken bereithält.

2 Einordnung des Praxissemesters

Im folgendem wird das gegebene Praxissemesters zeitlich, sowie inhaltlich eingeordnet. Das Praxissemester wurde im Zeitraum 29.09.2025 – 15.02.2026 absolviert. Somit umfasst das Praxissemester exakt 20 Wochen. Der betreuende Professor war Prof. Dr. Müller-Roterberg. Zusätzlich wurde der Autor im Verlauf des Zeitraums durch Dr. Stefanie Gundel unterstützt. Das Praxissemester wurde im Unternehmen FellowGames absolviert, welches vom Autor des Praxissemesters gegründet wurde.

2.1 Das Unternehmen

2.1.1 Die Idee von FellowGames

FellowGames wurde am 02.06.2025 in Mülheim an der Ruhr gegründet. FellowGames ist eine Videospielefirma, welche die Vision verfolgt, Videospiele gemeinsam mit den Nutzern zu erstellen. Dabei sind die Nutzer primär in der Ideenerstellung eingebunden. In regelmäßigen Abständen werden auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens Beiträge hochgeladen, in welchen ein kurzes Update zum Spiel gegeben wird. Unter diesen Beiträgen können die Nutzer zu spezifischen Fragestellungen ihre Idee teilen. Die besten Ideen werden dann in das finale Videospiel implementiert, wobei der Ideengeber durch Namensnennung oder ähnliche Belohnungen sichtbar belohnt und anerkannt wird. Das Unternehmen selbst bezeichnet diesen Prozess als „Community-getriebene Entwicklung“. Das aktuelle Spiel, das mit diesem Prozess entwickelt wird, ist unter dem Namen „Theptis“ bekannt. Das Spiel soll im Google Play Store, App Store, sowie auf der Nintendo Switch erscheinen, wobei es aktuell keinen festen Veröffentlichungszeitpunkt gibt.

2.1.2 Geschichte des Unternehmens

Das Unternehmen wurde erstmalig unter dem damaligen Projekttitel „SteveGamesStudios“ bekannt. Unter diesem Namen erreichte der Gründer am 27.11.2024 den 3ten Platz beim HRW-Ideenwettbewerb 2024. Daraufhin wurde der Gründer, mit diesem Projekt, Teil vom HRW Incubate Batch 5. Im Rahmen dieser beiden Förderprogramme erwirtschaftete das später gegründete Unternehmen „FellowGames“ einen Umsatz in Höhe von 2650€.

2.2 Die Motivation des Gründers

Da FellowGames als Einzelunternehmen registriert worden ist, ist es von erheblicher Bedeutung den Gründer (Steven Patryk Marszolek), genauer zu beschreiben.

Steven Patryk Marszolek, geboren am 03.02.2004 in Oberhausen, berichtet auf der Webseite von FellowGames genauer über seinen Weg als Gründer. Er erzählt davon, dass er bereits seit Kindheitstagen Gamer ist. Darüber hinaus hat er im Alter von 16 Jahren angefangen, Videospieldentwicklung sich selbständig beizubringen. Es wird deutlich, dass der Gründer, aus Passion und Leidenschaft FellowGames gegründet hat. Diese Motivation zeigt sich auch auf dem persönlichen LinkedIn-Account des Gründers. Auf diesem berichtet er beispielsweise vom „Gründen in Mülheim“-Event, auf welchem er, FellowGames mit einem Stand repräsentiert hat. In diesem Beitrag sagt er beispielsweise „Schon bereits als junger Spieleentwickler habe ich immer davon geträumt mein Videospiele auf einer Messe auszustellen.“. Dies zeigen die Motivation und Ambition des Gründers.

3 Ablauf des Praxissemesters

In diesem Kapitel geht es um den vollständigen Ablauf des Praxissemesters. Um diesen entscheidenden Teil vollständig und authentisch zu beschreiben, berichtet der Autor, sowohl in diesem als auch in weiteren Kapiteln aus der Ich-Perspektive.

3.1 Die Meilensteine

In einem Gespräch am 01.10.2025 mit Dr. Stefanie Gundel wurden 3 Meilensteine für das Praxissemester vereinbart. Diese Meilensteine haben wir gemeinsam bewusst gewählt, um dem Praxissemester eine gewisse Form und Zielstrebigkeit zu geben.

Im eben erwähnten Gespräch wurden 3 Meilensteine festgehalten:

1. Erstellung / Aktualisierung der Bewerbungsunterlagen für das Gründerstipendium NRW (Ideenpapier, Pitch-Unterlagen, etc.)
2. Aufbau eines eigenen Teams (Auswahl, Onboarding bis zur Planung der Gründung einer GbR)
3. Ausbau und Stärkung der Sichtbarkeit (Definition der Zielgruppe und Analyse von Daten, Marketing, etc.)

3.2 Einordnung und Bedeutung der Meilensteine

Im Folgenden werden alle eben genannten Meilensteine eingeordnet, woraufhin die Ergebnisse der Meilensteine dargestellt werden.

3.2.1 Der erste Meilenstein

Der erste Meilenstein lautet: Erstellung / Aktualisierung der Bewerbungsunterlagen für das Gründerstipendium NRW (Ideenpapier, Pitch-Unterlagen, etc.). Um diesen Meilenstein einzuordnen ist es von höchster Relevanz das Gründerstipendium NRW zu beschreiben und meine persönliche Historie zu erläutern.

Das Gründerstipendium NRW ist ein Förderprogramm des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Es bietet Gründern die Möglichkeit ein Jahr dediziert an einer innovativen Geschäftsidee zu arbeiten. Die Gründer bekommen dabei 1200€ pro Monat für exakt ein Jahr. Falls eine Frau im Team ist, bekommen alle Teammitglieder 1500€ pro Monat. Es ist relevant anzumerken, dass diese Förderung im Vergleich zu anderen Programmen, wie etwa das Werk X oder die Upscaler Academy, einen außergewöhnlich langen Zeitraum umfasst.

Vor allem für eine Videospielefirma wie FellowGames, welche neben der Videospielementwicklung eine langfristige Social Media Marketing Strategie verfolgt, bietet dieses eine Jahr eine sichere Umgebung, um als Unternehmen und als Gründer zu wachsen.

Es ist erwähnenswert, dass ich bereits am 21.08.2024 vor einer Jury für das Gründerstipendium NRW gepitcht habe, damals ohne Erfolg. Deshalb habe ich mir für den gegebenen Zeitraum vorgenommen, die notwendigen Unterlagen, nicht komplett neu zu erstellen, sondern zu aktualisieren.

3.2.2 Der zweite Meilenstein

Der zweite Meilenstein lautet: Aufbau eines eigenen Teams (Auswahl, Onboarding bis zur Planung der Gründung einer GbR). Dieser Meilenstein ist aufgrund von beruflichen, sowie persönlichen Aspekten, aus meiner Sicht, der wichtigste Meilenstein.

Auf beruflicher Ebene lässt sich aus meiner Erfahrung sagen, dass beispielsweise bei Förderprogrammen die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn man als Team antritt, diese zu erhalten. Als Alleinstehender Gründer habe ich mich bereits für einige Förderprogramme beworben, sei es der Senkrechter Starter Award oder die Impact Factory. Natürlich habe ich nur selten explizites Feedback erhalten, doch vor allem in Gesprächen mit erfolgreichen Bewerbern, wurde klar, dass das Team ein relevanter Faktor war. Natürlich würde ich mir wünschen, dass auch alleinstehender Gründer öfter gefördert werden, dennoch kann ich jede Jury verstehe, welche aufgrund eines fehlenden Teams eine Bewerbung ablehnt.

Diesen Umstand sehe ich auch nicht als Hürde, sondern eher als Motivation. Ich bin davon überzeugt, dass ich als alleinstehender Gründer FellowGames in dieser Form nicht zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen transformieren kann. Zwar habe ich, aufgrund meines E-Commerce Studiums, sowie jahrelanger Erfahrung als Videospieldentwickler, durchaus die Qualifikationen für so ein Projekt, dennoch muss mich ich mir selbst eingestehen, dass ich nicht in der Lage bin, ein Qualitatives Videospiele mit einer ausgebauten und regulären Social Media Strategie allein umzusetzen. Aus diesen Gründen sehe ich den zweiten Meilenstein, als den wichtigsten Meilenstein für die Zukunft von FellowGames.

3.2.3 Der dritte Meilenstein

Der dritte Meilenstein lautet: Ausbau und Stärkung der Sichtbarkeit (Definition der Zielgruppe und Analyse von Daten, Marketing etc.). Für diesen Meilenstein ist es von enormer Relevanz alle zusammenhängenden Zahlen vor Anfang des Zeitraums (28.09.2026) zusammenzufassen. Um die Analyse zu vereinfachen, verwende ich im folgendem primär 2 relevante KPIs: Aufrufe und Follower/Abonnenten. Zusätzlich werde ich die Newsletter Anmeldungen auf der FellowGames Webseite analysieren um eine mögliche Conversion-Rate, für das finale Videospiele zu beschreiben.

Tabelle 1: FellowGames KPIs Stand 28.09.2025 / 10.11.2025

Plattform	Follower/Abonnenten	Aufrufe
TikTok	238	365.737
Instagram	236*	331.390
Youtube	124	211.667
Newsletter	50	x

* = Aufgrund von eingeschränkten Möglichkeiten der Analyse, ist der gegebene Wert vom 10.11.2025.

Tabelle 1 beschreibt die verwendeten KPIs. Die Aufrufe beziehen sich jeweils auf die Gesamtaufrufe der Kanäle zum 28.09.2025.

3.3 Die Ergebnisse

Im Folgenden gehe ich nun auf die Ergebnisse der Meilensteine ein und bewerte diese schlussendlich auf Erfolg.

3.3.1 Finales Ergebnis von Meilenstein 1

Der erste Meilenstein umfasst folgende Aspekte:

- Aktualisierung des Ideenpapiers
- Aktualisierung der Pitch-Unterlagen

Zur korrekten Einordnung dieses Meilensteines, ist eine zeitliche Einordnung von höchster Relevanz.

Zum Beginn des Zeitraumes war der Plan die Unterlagen für das Gründerstipendium NRW zu aktualisieren und danach im März 2026 das Gründerstipendium zu erhalten. Mit der Zeit wurden alle Elemente klarer, der Pitch-Termin wurde auf den 04.02.2026 gelegt und wie in Kapitel 3.3.2 genauer erläutert kamen Co-Founder dazu. Doch im Januar 2026, kamen dann erste Zweifel bei mir auf, ob es wirklich die beste Idee ist im Februar für das Gründerstipendium NRW zu pitchen. Zwar habe ich weiter intensiv an der Bewerbung gearbeitet, jedoch kamen immer mehr relevante Fragen auf, die wir nur unklar beantworten konnten. Eine relevante Ebene in diesem Zusammenhang, ist der bürokratische Aufwand hinter dem Gründerstipendium NRW. Es ist tatsächlich so, dass selbst wenn eine Jury die Bewerbung als positiv bewertet, dies nur der erste Schritt von vielen ist. Sobald die Jury überzeugt worden ist, bekommt das Gründerteam eine Förderempfehlung von eben jener Jury. Mit dieser Förderempfehlung muss dann ein Antrag beim Projektträger Jülich gestellt werden. Dieser Antrag kann naturgemäß viel Zeit in Anspruch nehmen, wobei wichtig anzumerken ist, dass der Projektträger final darüber entscheidet, wann der Bewilligungszeitraum und somit die Auszahlung der Gelder beginnt. Für unser Team, wobei zwei von uns Studenten sind, war dies eine schwierige Offenbarung. Hinzukamen weitere Unklarheiten, sowie zeitliche Herausforderungen. So musste ich beispielsweise 2 Tage vor dem geplanten Pitch

eine herausfordernde Klausur ablegen. Dadurch, dass das Team auch erst Anfang Januar final entstanden ist, war auch dies eine Herausforderung.

Am 23.01.2026 kontaktierte ich dann unsere Kontaktperson für das Gründerstipendium NRW (Mathias Meinke), mit der Frage nach weiteren Terminen. In seiner Antwort schilderte er mir, dass der nächste Termin für das Gründerstipendium NRW, der 06.05.2026 ist. Am gleichen Wochenende kontaktiere ich alle Teammitglieder, worauf wir gemeinsam entschieden haben unsere Bewerbung für das Gründerstipendium NRW auf den 06.05.2026 zu verschieben. Wir haben auch festgehalten, dass falls wir das Stipendium bekommen sollten, wir den Bewilligungszeitraum Anfang September setzen wollen. Diese Entscheidung bringt aus unserer Sicht nur Vorteile und eliminiert auch bürokratische Hürden.

Dennoch habe ich grundsätzlich, sowohl das Ideenpapier als auch die Pitch-Unterlagen aktualisiert. Die Aktualisierung ergibt sich beispielsweise allein dadurch, dass wir als Team uns gemeinsam für einen neuen Namen für das Unternehmen entschieden haben. Der neue Name lautet in seiner aktuellen Fassung „GetherGames“.

Zusammenfassend lässt sich also schlussfolgern, dass dieser Meilenstein, trotz einiger Hürden, erfolgreich absolviert wurde.

Tabelle 2: Finales Resultat von Meilenstein 1

Aufgabe	Resultat
Aktualisierung des Ideenpapiers	Erledigt
Aktualisierung der Pitch-Unterlagen	Erledigt
→ Finales Resultat: Meilenstein 1 erledigt.	

3.3.2 Finales Ergebnis von Meilenstein 2

Der zweite Meilenstein umfasst folgende Aspekte:

- Auswahl eines Gründerteams
- Onboarding des Gründerteams
- Planung einer GbR

Wie bereits in Kapitel 3.2.2 erläutert, hat dieser Meilenstein eine enorme Wichtigkeit für mich und die Zukunft des Unternehmens. Deshalb habe ich bereits Monate vor diesem Praxissemester Mitgründer für FellowGames gesucht.

Den offiziellen Start der Co-Founder Suche würde ich zum 25.09.2024 zurückführen. Ich war beim „Gründen in Mülheim“ Event und hörte unter anderem einer Keynote von Prof. Dr. Fatih Gedikli zu. In dieser Keynote sagte er, dass er niemals allein gründen würde. Zuvor hatte ich nicht daran gedacht nach Mitgründern zu suchen, doch dieses

simple Zitat, hat etwas in mir ausgelöst. Danach machte ich mich auf die Suche nach Mitgründern, wobei eine große Hilfe, dass HRW Incubate Programm dabei war. Mit einer Förderung ist es meiner Erfahrung deutlich einfacher nach Mitgründer zu suchen, da die Idee bereits eine gewisse Kreditibilität hat. Auf meiner Suche habe ich dabei verschiedene Programme oder Webseiten ausprobiert. Ich habe mich bei Founderio angemeldet, habe bei den Startup Olympics Gold gewonnen und habe natürlich auch mein privates Umfeld auf das Problem aufmerksam gemacht. Schlussendlich kann ich sagen, dass ich die besten Erfahrungen mit Stellenwerk gemacht habe. Stellenwerk ist eine Webseite, welche die Möglichkeit bietet, eine kostenlose Stellenanzeige zu aktivieren.

Tabelle 3: Bewerberstatistiken durch eine wiederholte Stellenanzeige auf der Plattform Stellenwerk

Status	27.08.2025	29.09.2025	04.11.2025
Bewerbungen erhalten	16	13	25
Zum Erstgespräch eingeladen	14	12	8
Positive Rückmeldungen	2	2	5
Zweites Gespräch	2	1	4
Vollständige Aufgaben	0	0	3
Persönliches Treffen	0	0	3
Finale Co-Founder	0	0	2

Die gegebene Tabelle gibt einen genaueren Einblick in den Co-Founder Bewerbungsprozess, den ich mithilfe durch Stellenwerk durchgeführt habe. Ich habe 3-mal die gleiche Stellenanzeige auf Stellenwerk geschaltet und dadurch insgesamt 54 Bewerbungen erhalten. Insgesamt habe ich davon 34 zum Erstgespräch eingeladen, wobei ich bei der letzten Runde, stärker die Bewerbungen gefiltert habe. Im Erstgespräch selbst habe ich den Bewerbern das Projekt genauer vorgestellt. Es ist wichtig anzumerken, dass meiner Erfahrung nach der Co-Founder Bewerbungsprozess diametral umgekehrt zum Angestellten Bewerbungsprozess ist. So habe ich versucht, die Verantwortung immer eher von mir wegzuschieben und möglichst offen für alle Bewerber zu sein. Ein Beispiel dafür sind die Erstgespräche gewesen, bei welchen ich meist am Ende die Bewerbenden dazu aufgerufen habe, mir nach ein paar Tagen eine E-Mail zu schreiben, in welchen Sie mir sagen sollen, ob Sie weiterhin an der Stelle

interessiert sind. Bis zur finalen Entscheidung meinerseits, hatten also eher die Bewerbenden die Kontrolle darüber, wie weit sie im Bewerbungsprozess kommen werden bzw. wollen. Weiter ist erkennbar an der Tabelle, dass obwohl ich im Verhältnis viele Gespräche hatte, nur wenige positive Rückmeldungen zurückkamen. Des Weiteren ist auch auffällig, dass sobald die Bewerber, von mir gestellte Aufgaben bearbeiteten sollten, der Pool der tatsächlichen Kandidaten weiter gegen 0 ging.

Schlussendlich gab es nur 3 ernsthafte Kandidaten, welche die von mir gesetzten Aufgaben erledigt haben, und zum persönlichen Treffen erschienen sind. Aus diesen Bewerbern habe ich 2 Kandidaten ausgewählt. Es ist relevant anzumerken, dass trotz der geringen Auswahl, ich meiner Meinung nach, dennoch 2 überzeugende Kandidaten ausgewählt habe.

Zum einen ist das Mushafiq Sharief, welcher als CMO eingeplant ist. Dieser absolvierte den Bachelor im Game Design, in seinem Heimatland Indien mit Erfolg. Im Dezember 2022 kam er dann nach Deutschland und ist nun kurz davor seinen Master zu absolvieren. Er besitzt ein starkes Verständnis für Videospiele und hat darüber hinaus gute Fähigkeiten in der Konzeptionierung, sowie im Marketing. Dies beweisen beispielsweise seine 5000 Follower auf Instagram. Zum anderen ist da Oliver Meyer, welcher als CPO eingeplant ist. Oliver hat das Studium Animation & Game Design mit 1.0 absolviert. Danach war er 2 Jahre als Junior Game Designer tätig. Er besitzt Erfahrungen in sämtlichen Bereichen der Videospieldentwicklung.

Für mich persönlich entspricht dieses Team, genau der Kombination die FellowGames braucht. Durch die bereits in Kapitel 2.2 angesprochenen Kenntnisse, passe ich als CEO in dieses Team gut rein. Wenn das Spiel gerade stärker entwickelt werden muss, kann ich problemlos Oliver unterstützen, wenn wiederum gerade mehr Zeit in das Community-Building gesteckt werden muss, kann ich Mushafiq helfen, ohne die Sorge zu haben, dass das finale Produkt nicht weiterentwickelt wird.

Schlussendlich kann ich sagen, dass ich mit beiden Co-Foundern ein erfolgreiches Onboarding absolviert habe und wir bereits über eine mögliche GbR gesprochen haben. Deshalb sehe ich diesen Meilenstein zum aktuellen Zeitpunkt, als erledigt an.

Tabelle 4: Finales Resultat von Meilenstein 2

Aufgabe	Resultat
Auswahl eines Gründerteams	Erledigt
Onboarding des Gründerteams	Erledigt
Planung einer GbR	Erledigt
→ Finales Resultat: Meilenstein 2 erledigt.	

3.3.3 Finales Ergebnis von Meilenstein 3

Der dritte Meilenstein umfasst folgende Aspekte:

- Definition der Zielgruppe
- Analyse von Daten
- Stärkung der Sichtbarkeit

Dieser Meilenstein, war im abgelaufenen Praxissemester täglicher Bestandteil der Arbeit als CEO. Dabei war es von hoher Relevanz, das Marketing für FellowGames, sowie das Videospiel „Theptis“, stets Zielgruppengerecht zu gestalten.

Die Zielgruppe von FellowGames, kann anhand der Persona „Tom“ dargestellt werden.

Abbildung 1: Die Persona „Tom“, dargestellt anhand einer Folie aus einer der Pitch Decks von FellowGames

Tom ist 19 Jahre alt, Gamer und Student an der Universität Duisburg-Essen. Zusätzlich ist er Fan vom Fußballverein FC Schalke 04. Er ist introvertiert und spielt gerne neue Spiele. Des Weiteren ist er regelmäßig auf Social Media aktiv. Diese Persona wurde bereits von mir vor dem Praxissemester erschaffen, um so die Zielgruppe greifbarer zu machen.

Basierend auf Abbildung 2 lässt sich schlussfolgern, dass die erschaffene Persona, basierend auf den Variablen Alter, Standort und Geschlecht, ein realistisches Abbild, der tatsächlich erreichten Zielgruppe darstellt. Die vorliegenden Pain Points sind zwar ein wichtiger Bestandteil der Persona, lassen sich jedoch anhand der aktuellen Datenlage rund um FellowGames, nicht eindeutig belegen.

Abbildung 2: Sämtliche Demografische Statistiken, zur Zuschauerschaft von FellowGames auf TikTok in den letzten 365 Tagen, aufgenommen am 01.03.2026

Tabelle 5: FellowGames KPIs Stand 28.09.2025 / 10.11.2025 – 01.03.2025

Plattform	Vor Praxissemester		Nach Praxissemester	
	Follower/Abonnenten	Aufrufe	Follower/Abonnenten	Aufrufe
TikTok	238	365.737	699	789.737
Instagram	236*	331.390	324	683.415
Youtube	124	211.667	198	405.466
Newsletter	50	x	54	x

* = Aufgrund von eingeschränkten Möglichkeiten der Analyse, ist der gegebene Wert vom 10.11.2025.

Anhand Tabelle 5, lässt sich eine Analyse der Daten vornehmen. Es ist erkennbar, dass alle für den Praxissemesterbericht ausgewählten KPIs, eine positive Entwicklung genommen haben. Das größte Wachstum ist dabei auf TikTok entstanden, wo die Anzahl der Follower um ca. 193,7% gestiegen ist. Auch bei den Aufrufen hat TikTok sowohl prozentual als auch bei den absoluten Zahlen, das größte Wachstum erlebt. Das kleinste Wachstum ist bei den Newsletter Anmeldungen erkennbar, welche von 50 auf 54 gestiegen sind, was einem Wachstum von 8% entspricht. Darüber hinaus fällt auf, dass insbesondere auf Instagram eine starke Differenz zwischen Follower- und Aufrufwachstum vorhanden ist. Obwohl die Aufrufe um ca. 106,2% gestiegen sind, sind die Follower auf Instagram nur um ca. 37,3% gestiegen.

Diese Differenz zeigt sich weitergehend auch bei den einzelnen Videos. Ein Beispiel dafür ist das Video mit dem Titel „Dieser Unity-Bug verfolgt mich seit 5 Jahren 🤖 #unity #gamedev #shorts“ (https://youtube.com/shorts/FwWV0_eSgRg?si=6ZFk6WsQ25Sji6jA)

Tabelle 6: Conversion Rate des erfolgreichsten Videos nach Aufrufen im gegebenem Zeitraum

Gleiches Video auf Plattform	Generierte Aufrufe	Neue Follower/ Abonnenten	Conversion Rate
TikTok	85.166	283	0,33%
Instagram	81.285	71	0,09%
Youtube	8.047	24	0,30%

Die gegebene Tabelle verdeutlicht die Differenz zwischen Aufrufen und Conversion Rate. Trotz Storytelling und CTA, liegt die Conversion Rate bei unter 0,5%. Dieser Trend verstärkt sich, wenn die Newsletter Anmeldungen dazu gezogen werden. Bei plattformübergreifenden Aufrufen in Höhe von 1.878.618 Millionen und 54 vorhandenen Newsletter Anmeldungen ergibt sich eine Conversion Rate von ca. 0,003%.

Aus diesen Daten lässt sich final schlussfolgern, dass obwohl die Sichtbarkeit von FellowGames faktisch gesehen gestiegen ist, dennoch beachtet werden muss, dass sich sowohl die Conversion Rate als auch die Aufrufanzahl steigern muss, um ein tatsächlich profitables Geschäft aus FellowGames und „Theptis“ zu erschaffen.

Tabelle 7: Finales Resultat von Meilenstein 3

Aufgabe	Resultat
Definition der Zielgruppe	Erledigt
Analyse von Daten	Erledigt
Stärkung der Sichtbarkeit	Erledigt
→ Finales Resultat: Meilenstein 3 erledigt.	

4 Bedeutung der Ergebnisse im Zusammenhang des Studiums

Im Folgenden werde ich meine Meinung zu zwei abschließenden Fragen äußern.

1. Was konnte aus dem Studium angewendet werden?
2. Was wurde im Praxissemester gemacht, das im Studium bisher vermisst wurde bzw. nicht gelehrt wurde?

Es ist dabei essenziell zu erwähnen, dass ich im Folgenden aus einer Gründerperspektive schreibe, wodurch die erwähnten Aspekte grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen sind.

4.1 Anwendungsbeispiele aus dem Studium

Das erste Anwendungsbeispiel bezieht sich auf das Modul „Prozessmanagement im E-Commerce“. In diesem Modul wurde den Studierenden beigebracht, wie Flowcharts modelliert werden.

Abbildung 3: Flowchart erstellt für ehemaligen Praktikanten von FellowGames

Diesen Flowchart habe ich für einen ehemaligen Praktikanten von FellowGames erstellt, damit dieser den internen Prozess der Social Media Content Erstellung besser nachvollziehen kann. Wie ein solcher Flowchart modelliert werden muss, habe ich direkt im genannten Modul gelernt. Darüber hinaus möchte ich hier explizit die Module „Entrepreneurship“ und „Rechtliche Grundlagen des E-Commerce“ erwähnen. Beide Module haben mir im Verlauf des Praxissemesters immer wieder geholfen, da beide Module mir ein gewisses Grundverständnis der jeweiligen Themengebiete gegeben haben.

4.2 Gründungsrelevante Leerstellen des Studiums

Damit eine Gründung als Erfolg gewertet werden kann, benötigt es viele verschiedene Aspekte. Eines dieser Aspekte ist das Zusammenspiel zwischen Produkt und Verkauf. Ohne ein gutes Produkt, wird es schwer sich langfristig am Markt durchzusetzen. Gleichzeitig kann das Produkt noch so gut optimiert sein, wenn es keiner sieht, gibt es kein ROI.

Der Grund, warum ich das anspreche, ist der, dass ich davon überzeugt bin, dass das E-Commerce Studium in Bezug auf eine Gründung, dieser Balance nicht gerecht wird. Den Vorteil sehe ich hierbei, bei der Entwicklung. Mit Modulen wie „Shop- und Warenwirtschaftssysteme“, sowie „Webtechnologien und mobile Anwendungen“, gibt es genug starke Module, in welchen tatsächlich praktische Anwendungen gebaut werden, welche als Grundlage für weitere Entwicklung genutzt werden können. Beim Marketing und Verkauf fehlt meiner Meinung nach diese Tiefe. Module wie „Online-Marketing“, beschäftigen sich eher mit der Theorie als mit echten Umsetzungsmöglichkeiten. Der speziellere Bereich Verkauf, wird trotz seiner Wichtigkeit kaum bis gar nicht thematisiert. Meines Erachtens, sollte ein E-Commerce Student, welcher den Handel im Internet studiert, dieses Studium nicht beenden können, ohne auch nur ein einziges Mal etwas tatsächlich online verkauft gehabt zu haben. Dabei geht es mir beim Verkauf nicht nur ums Geld verdienen. Die Fähigkeit des Verkaufens, sollte ein Grundbestandteil einer guten Bildung sein, da dieser Skill auch bei alltäglichen Dingen, wie einem Bewerbungsgespräch oder einer Debatte von größter Relevanz ist. Ich persönlich habe diese Fähigkeit in meiner Zeit als Haustürwerber gelernt. In dieser Zeit bin ich von Tür zu Tür gelaufen und habe Mitgliedschaften für das Deutsche Rot Kreuz verkauft. Diese Erfahrung hat mein Leben auf etlichen Ebenen stark verbessert und beeinflusst. Ich bin davon überzeugt, dass ich ohne diese Erfahrung, in diesem jungen Alter, kein Gründer geworden wäre.

Aus genau diesem Grund erhoffe ich mir, dass der E-Commerce Studiengang, die Fähigkeit des Verkaufens, zukünftigen Studierenden näherbeibringt.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Schlussendlich lässt sich sagen, dass alle im Vorfeld gesetzten Meilensteine erfolgreich absolviert worden sind. Dabei wurden alle Meilensteine ordnungsgemäß in Unterkategorien eingeordnet, welche daraufhin detailreich bearbeitet worden sind. Aufgrund dessen, darf dieses Praxissemester als Erfolg gewertet werden. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich dieser Erfolg auf die tatsächliche Zukunft des Unternehmens auswirkt. Aufgrund der zum aktuellen Zeitpunkt nicht eingereichten Bewerbung für das Gründerstipendium NRW existiert keine finanzielle Sicherheit rund um das Unternehmen. Darüber hinaus gibt es lediglich positive Ansätze im Marketing, welche allerdings aufgrund der schwierigen Conversion Rate, noch deutlich ausgebaut werden müssen. Schlussendlich ist das aufgebaute Team zum aktuellen Zeitpunkt nicht an das Unternehmen vertraglich gebunden, wodurch der Hauptgründer keine endgültige Kontrolle über dieses außerordentlich wichtige Element besitzt.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Zukunft von FellowGames trotz zahlreicher Erfolge, eine ungewisse bleibt.

Erklärung

Hiermit erkläre ich, den vorliegenden Praxissemesterbericht selbständig angefertigt habe. Es wurden nur die in der Arbeit ausdrücklich benannten Quellen und Hilfsmittel benutzt. Wörtlich oder sinngemäß übernommenes Gedankengut habe ich als solches kenntlich gemacht. Die vorgelegte Arbeit hat weder in der gegenwärtigen noch in einer anderen Fassung schon einem anderen Fachbereich der Hochschule Ruhr West oder einer anderen wissenschaftlichen Hochschule vorgelegen.

Oberhausen, den 02.03.2026

Ort, Datum

Unterschrift